

ДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Рахматова Нагис Касымовна

Учитель русского языка и литературы 22-й школы

Аннотация. Сегодня в нашей стране проведены фундаментальные реформы, начаты масштабные обновления и инициативы в области коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полноценная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных специалистах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за развитие общества. Эта необходимость, прежде всего, побудила начать радикальные реформы в образовательной сфере общества.

Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, педагогическая деятельность, необходимость, модернизация, общее среднее образование, дошкольное образование, инновации, технологии.

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в нашей стране были реализованы фундаментальные реформы, начаты масштабные обновления и инициативы в области коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полноценная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных специалистах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за развитие общества. Эта необходимость, прежде

всего, побудила начать радикальные реформы в образовательной сфере общества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Известно, что взаимодействие науки и практики педагогики, их взаимообусловленность являются одной из наиболее общих проблем педагогики. От того, как будут решены эти проблемы, будет зависеть развитие педагогической науки, качество педагогических инноваций и ход модернизации образовательной сферы, в целом, эффективность всей образовательной системы. Речь идет о единстве теории и практики, которое трактуется как наука педагогика – система педагогических знаний, педагогическая практика – педагогическая деятельность. Выделяют несколько видов педагогической деятельности [2]:

- 1) практическая педагогическая деятельность;
- 2) административно-педагогическая деятельность;
- 3) научно-педагогическая деятельность;
- 4) деятельность по применению результатов педагогики на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Большое значение имеют факторы, обуславливающие темпы развития и изменения системы практической педагогической деятельности в обществе. Эти факторы включают в себя [3]:

- 1) тенденции развития общества, изменения условий жизни и идеологических целей;
- 2) различия между целью и результатом образовательного процесса (появляется, когда меняются цели образования и педагогическая система остается устаревшей, т. е. результаты деятельности не соответствуют целям);
- 3) внутренний фактор - теория педагогики, точнее, логика развития теоретической деятельности в сфере образования.

В годы независимости в Республике Узбекистан под влиянием трех указанных выше факторов содержание практической педагогической деятельности и на этой основе теория педагогики претерпели принципиальные изменения. В частности, изменились цели образования и обучения, появились образовательные (воспитательные) технологии. Однако в последние десятилетия совокупность различных проблем, возникших в сфере образования, как и в других областях, затормозила бурное развитие педагогики и заставила ее пережить кризис.

Результатом педагогики являются педагогические знания, то есть законы, принципы и правила педагогической деятельности. Итак, теория педагогики – это на самом деле теория педагогической практики, точнее, теория практической педагогической деятельности.

За последние годы под руководством Президента Шавката Мирзиёева в стране были проведены фундаментальные реформы, стартовали масштабные обновления и инициативы в сфере коренного обновления государственного управления, модернизации социальной сферы и отраслей экономики. Их полноценная реализация создала большую потребность в талантливых и перспективных, компетентных и конкурентоспособных специалистах, патриотично настроенных, способных принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за развитие общества. Эта необходимость, прежде всего, побудила начать радикальные реформы в образовательной сфере общества. В случае непрохождения повторно аттестации результатов обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации или непрохождения повторно курсов переподготовки и повышения квалификации в течение срока, установленного для основного места работы, независимо от срока действия трудового договора, заключенного с указанными работниками и истечения срока отбора на замещение вакантной должности педагога трудовой договор расторгается в течение двух месяцев в

установленном порядке [4]. В этом случае они могут продолжить педагогическую деятельность в других образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений) или работать в других организациях и повышать свою профессиональную квалификацию самостоятельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит отметить, что кардинальные реформы и обновления, реализуемые в нашей стране не только в образовательной, но и в других сферах, напрямую связаны с личностью учителя и уровнем его профессиональной педагогической подготовки.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» Президента Республики Узбекистан. 20 апреля 2017 г., Решение № PQ-2909.
2. В.Г. Казак - Новое время - новые технологии профессионального образования - с.12. 2017
3. Н.И. Костя - новые принципы организации профессионального образования. 2018
4. Н.Н. Азижонджаева Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Ташкент - 2016.

